

Turizm fəaliyyətinin növləri

İsgəndərli Soltan Dilsuz oğlu,
BDU Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları
və informasiya hüququ” UNESCO
kafedrasının magistrantı.
 e-mail: xalillisona@gmail.com

1. Sağlamlıq turizmi. Sağlamlıq turizmi tibbi müayinə və müalicə məqsədilə xüsusi olaraq həyata keçirilən səyahətləri əhatə edir. Müalicəvi istirahət turizminə insan orqanizminə faydası olan müxtəlif formaları,

məsələn, iqlim şəraitinə, balneoterapiya, dəniz terapiyası, palçıqla müalicə və s. daxildir. Bu nöqteyi-nəzərdən, bu cür səyahətlərə üz tutanlar kurortların, sanatoriya və rifahı təşviq edən digər müəssisələrin yerləşdiyi bölgələrə meyil edirlər.

Kurortlar və sanatoriya müxtəlif müalicə üsullarının həyata keçirilməsi yolu ilə müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınması və aradan qaldırılmasında əsas vasitə kimi xidmət edir. Bütün dünya ölkələrinin kollektiv təcrübəsində kurortların dörd əsas kateqoriyası müəyyən edilmiş və ayrılmışdır. Terapevtik məqsədlər üçün ümumiyyətlə istifadə olunan bir neçə növ kurortvar

mövcuddür. Birinci növ təbii mineral sulardan ilkin müalicə forması kimi istifadə edən balneoloji kurortlardır. İkinci növ, müalicəvi palçıq yataqlarının olduğu ərazilərin yaxınlığında yerləşən palçıq kurortlarıdır. Üçüncü növə iqlim əsaslı müalicələr təklif edən meşə, dağ və ya dənizkənarı mühitlərdə

Beynəlxalq turizm müxtəlif məqsədlər və təcrübələr tədqiq edir. Turizm növləri səyahətin səbəbini, ilin vaxtını, iştirakçıların sayını, onların yaşını və çoxsaylı digər xüsusiyyətlərə əsasən fərqlənir.

Aparılmış hərtərəfli tədqiqatlar nəticəsində konkret məqsədlərinə uyğun olaraq turizmin bir çox kateqoriyaları müəyyən edilmişdir: kurort-istirahət turizmi, koqnitiv turizm, elmi turizm, işgüzar turizm, dini turizm, etnik turizm, ekoloji turizm və s.

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, turizmin təsnifatı subyektivdir və müəlliflər bu kateqoriyaların hər birində fərqli cəhətlərin mövcudluğunu vurğulayırlar [1,s.52-53].

Turizmin dəqiq təsnifatı müəyyən edilməsə də, turizmin müxtəlif növlərinin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bunlara piyada turizmi, xizək turizmi, dağ turizmi, at turizmi, kənd turizmi, su turizmi, motosiklet turizmi, hava turizmi, velosiped turizmi və s.daxildir [3,s.27-34].

Odur ki, yuxarıda qeyd olunan anlayışları nəzərə alaraq, beynəlxalq hüquq normaları və daxili qanunvericiliyin qaydaları ilə yanaşı, turizmin müxtəlif növlərini təyinatına görə araşdırmaq mümkündür.

Açar sözlər: turizm, turizm fəaliyyəti, turizmin növləri, turizmin təsnifatı, milli qanunvericilik, beynəlxalq hüquq normaları.

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, Elmi-nəzəri və praktik dövriyyədə turizm fəaliyyətinin aşağıda göstərilən növləri fərqləndirilir.

yerləşən kurortlar daxildir. Dördüncü növə, bir mərkəzdə bir neçə müalicə üsullarını birləşdirən keçid kurortlarıdır [21,s.54].

Bəzi alimlər çimərlik istirahətinin sağlamlıq turizminin tərkib elementi kimi qiymətləndirilə biləcəyini iddia edirlər. Qeyd etmək vacibdir ki, digər turizm formalarından fərqli olaraq, sağlamlıq turizminin müddəti, adətən, 21 ilə 24 gün arasında hesablanır.

2. Macəra turizmi. Macəra turizmi vulkanlar, adalar və şalalələr kimi uzaq və ekzotik yerləri ziyarət edərkən unikal və qeyri-ənənəvi fəaliyyətlərlə məşğul olmaq təcrübəsinə aiddir. Bu fəaliyyətlərə ovçuluq və ya canlı təbiətin müşahidəsi, dağ çaylarında rafting və xəzinə axtarışı ilə bağlı safarilər daxil ola bilər, lakin o, bunlarla məhdudlaşmır. İstirahət fəaliyyətinin bu forması müxtəlif nəqliyyat növlərində, məsələn, itlər, fillər, dəvələr, isti hava şarları və s. iştirak və onlardan istifadə ilə xarakterizə olunur. Deyə bilərik ki, bir çox hallarda bu turizm forması əhəmiyyətli risklər və əhəmiyyətli fiziki gərginliklə keçir. Bundan əlavə, bu cür fəaliyyətlərlə məşğul olmaq ziyarətçilərdən cəsarət, təcrübə və bacarıq tələb edir.

Macəra turizmi kateqoriyasına daxil olan "ekzotiklər" adı "xarici" mənasını verən yunan sözündən götürülmüşdür. Müasir dövrdə ekzotik turizm emosional həzz almaqdan daha çoxunu əhatə edir. Bu, həmçinin səyahətin macəralı və ekstremal formaları vasitəsilə heyrətə səbəb olan dərin emosiyalar və coşğularla məşğul olmaqla yadda qalır.

Qeyd etmək lazımdır ki, macəra turizminə daxil olan turlarla məşğul olmaq müəyyən fiziki hazırlığı tələb edir, buna görə də onu idman turizmi ilə daha sıx uyğunlaşdırır. Buna baxmayaraq, turistlərin bilikli bələdçilərlə təmin edilməsi, aralıq düşərgələrin yaradılması, xüsusi avadanlıqların verilməsi kimi

tədbirlərin həyata keçirilməsi macəra turizmi ilə bağlı potensial təhlükələrin azaldılmasına xidmət edir.

Macəra turizmi, ənənəvi olaraq, iki fərqli formada təsnif edilə bilər: macəra idmanı və macəra səyahəti. Macəra idmanı, ənənəvi olaraq, ekstremal çaydaftinq, xizəksürmə və alpinizm kimi fəaliyyətləri əhatə etmişdir. Son illərdə macəra idmanı sferasında əlavə idman proqramlarının meydana çıxması müşahidə olunur. Məsələn, deltaplan, yamac paraşütü, külək sörfinqi və kanoe kimi fəaliyyətləri nümunə kimi istifadə etmək olar.

Həmçinin, bütün bu fəaliyyətlər macəra turizmi və pulsuz idman kateqoriyasına aiddir. Ekzotik və macəra turizminin ən çox inkişaf etdiyi yerlər bunlardır:

– sivil və kifayət qədər inkişaf etmiş sayılan Şimali Afrika ölkələri, Mərakeş, Tunis, Misir;

– Mərkəzi və Cənubi Afrikadakı ölkələr-məsələn, Keniya, Tanzaniya, Uqanda, Mərkəzi Afrika Respublikası və başqaları;

– Karib hövzəsi ölkələri, o cümlədən Dominikan Respublikası, Yamayka, Barbados, Sent-Lüsiya və başqaları;

– Braziliya, Venesuela və Paraqvay kimi ölkələri özündə birləşdirən Cənubi Amerika və Seyşel adaları, Tahiti, Bali, Bora-Bora və Havay da daxil olmaqla bir neçə okeanda tapılan adalar və ya fərqli adalar toplusu coğrafi bölgələrə misaldır;

– Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyanın bir neçə ölkəsinin, yəni Hindistan, Nepal və Tayland [24,s.121-138].

3. Rekreatsiya turizmi. Turizmin ən geniş yayılmış forması olan rekreatsiya turizmi istirahət fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq, rifahı təşviq etmək, fiziki, psixoloji və emosional qabiliyyətlərin bərpasına və artırılmasına kömək etmək məqsədi ilə həyata keçirilir.

Bundan əlavə, daha böyük miqyasda xarakterizə olunan bu turizm forması bir neçə fərqli atributları əhatə edir. Rekreasiya turizminin əsas xüsusiyyətlərinə müxtəlif əyləncə proqramlarının olması və səyahət məqsədləri üçün çarter təyyarələrinin təqdim edilməsi daxildir.

Həyata keçirilən istirahət tətilləri teatr, kino, festivallar və karnavallar kimi əyləncə proqramları da daxil olmaqla geniş fəaliyyət spektrini əhatə edir. Bundan əlavə, bu səfərlər həvəskarlar üçün ovçuluq, balıqçılıq, musiqi, bədii yaradıcılıq və müxtəlif idman növləri kimi maraqlı məşğuliyyətlər təklif edir. İdman oyunlarında iştirak kimi fəaliyyətlərin daxil edilməsi də nəzərdən keçirilə bilər.

4. Tanışlıq turizmi. Tanışlıq turizmi təbii, tarixi və mədəni abidələrin, o cümlədən muzeylərin, teatrların, ictimai strukturların məqsədyönlü şəkildə tədqiqini, habelə turistləri qəbul edən ölkənin yerli adət-ənənələrinin və həyat tərzinin müşahidəsini nəzərdə tutur.

Tanışlıq təcrübələrinə yönəlmiş turizmin təməli hərtərəfli marşrutda yatır. Tanışlıq yaratmaq məqsədi ilə edilən səyahət həm də istirahət vasitəsi ola bilər. Tanışlıq turizmi, ənənəvi təfsirində, tanış olmayan turistik yerlərin kəşfiyyatını, müxtəlif əhali ilə qarşılıqlı əlaqəni, mədəni və təbii irs obyektləri ilə əlaqəni, muzeylərə və sərgilərə baş çəkməyi, şəhərləri və tarixi mərkəzləri kəşf etməyi, daha az tanınan turistik yerlərin kəşfini nəzərdə tutur. Şübhəsiz ki, tanışlıq turizmi mədəni əlaqələri gücləndirmək və beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək üçün mühüm mexanizm rolunu oynayır [2, s.48].

5. Ekoturizm. Ekoturizm təbii sərvətlərin kəşfiyyatına və qiymətləndirilməsinə diqqət yetirən, eyni zamanda ekoloji təlim və təhsil

imkanlarının təmin edilməsinə diqqət yetirən turizm formasıdır. Turizmin yuxarıda qeyd olunan forması XX əsrin 1970-1980-ci illərində lokallaşdırılmış konsepsiya kimi yaranmışdır. Təbii mühitlərdə rekreasiya fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi üstünlüklər və bu ərazilərin ekoloji mühafizəsi arasında ahəngdar tarazlıq yaratmaq və bununla da planetin təbii ehtiyatlarını qorumaq məqsədi daşıyırdı. Bu xüsusi turizm növünün təşkili bir sıra əsas keyfiyyətlərə malikdir. Bunlara hər hansı potensial mənfi təsirləri minimuma endirməklə təbii ətraf mühitin qorunmasının prioritetləşdirilməsi, ekoloji cəhətdən təmiz otellər şəbəkəsinin yaradılması və turistlərə ekoloji cəhətdən dayanıqlı şəkildə hazırlanan qidaya çıxış təklifi daxildir.

Bundan əlavə, ekoturizm ekoloji təmizliyə malik olan və insan fəaliyyəti nəticəsində minimum və ya heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan qoruqlar, müvəqqəti qoruqlar və milli parklar kimi bölgələrə səfər etməyi nəzərdə tutur. Ekoloji turizmin inkişafının əsası təbii mühitin mühafizəsi üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən ibarət şəbəkənin yaradılmasından ibarətdir.

Ekoloji turizmlə bağlı kifayət qədər sayda beynəlxalq sənədlər ratifikasiya edilib və bununla da ekoturizmin normativ əsası yaradılıb. Məsələn, 1995-ci ildə UNESKO-nun Dayanıqlı Turizm Xartiyası, 1995-ci il "Sevilya" strategiyası, 1997-ci ildə "Asiya-Sakit" Okean Turizm və Təbiəti Mühafizə nazirləri tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Geniş müzakirə mövzusu beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı çərçivəsində ekoturizmin inkişafı və onunla əlaqəli xüsusiyyətləri ətrafında fırlanır. Bu amilin diqqətəlayiq nümunəsi 1999-cu ildə "Turizm yeni minillikdə global irsin qorunmasının əsasıdır" şüarını

qəbul edən "DünyaTurizm Günü"nin qeyd edilməsi zamanı baş verdi. Bu kontekstdə UNESCO və ÜTT-nin birgə yaydığı Birgə Bəyannamədə dünya irsinin qorunmasında turizmin ekoloji və vahid təsirlərinə aid müxtəlif ölçülərin əhəmiyyəti vurğulanmışdır.

Ekoturizm ətraf mühitin ekologiyasını, təbii ərazilərin xüsusi səbəblərə görə mühafizəsini və təbiət dünyası ilə qarşılıqlı əlaqədə olması lazım olan məlumatlılığı əhatə edir. Ekoturizm təbii mühitə ziyan vurmeyən, təbii sərvətlərin qorunmasını təmin edən və bu ehtiyatların kommersiya məqsədli istifadəsini məhdudlaşdıran turizm növüdür.

6. Kənd turizmi. Kənd turizmi insanların kənd ərazilərinə istirahət etmək, əylənmək və ya ətraf mühit üçün əlverişli yerlərdə tibbi xidmət almaq üçün getməsidir. Sözügedən turizm növünün böyüməsi qismən aşağıdakı amillərlə bağlıdır:

- artan urbanizasiya və şəhər sakinlərinin yay aylarında yaşayış şəraitini və həyat tərzini dəyişmək ehtiyacı;

- kənd yerlərində istirahətin nisbətən ucuz olması;

- insanların ətraf mühitdə faydalı qidalar yeyə bilməsi, meşədə giləmeyvə, göbələk və dərman bitkiləri toplaya bilməsi;

- təbiətlə əlaqə qura bilmə və əsl kənd mədəniyyəti, işləri və adət-ənənələri ilə tanış olma imkanı və s.

Bundan əlavə, ölkədaxili turizmin təşkilinin bir sıra üsulları vardır:

- 1) ənənəvi xalq üslubunda tikilmiş və gözəl yerlərdə taxta tikililəri olan mövcud kəndlər əsasında turizm kəndlərinin salınması;

- 2) turistlərin kənd evlərində qalıb istirahət edə biləcəyi kənd turlarının yaradılması;

- 3) ekoloji cəhətdən təmiz ərazilərdə, məsələn, kənd yerlərində evlərin və otaqların icarəyə verilməsi.

7. Dini turizm. Dini turizm müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlara xidmət edir. Ziyarət turizmi qədimdir və din amilindən qaynaqlanır. Məkkə, Mədinə, Qüds və Roma dini turizm mərkəzləridir. Dini turizmi turizm və ekskursiya ilə bağlı dini turizmə ayırmaq olar. İnsanlar ziyarət üçün müqəddəs yerləri ziyarət edirlər. İnsanlar müxtəlif səbəblərdən (fiziki və mənəvi cəhətdən sağalmaq, ailə və dostlardan bağışlanma diləmək, ruzi və bərəkət vermək və s.) səyahət edə bilərlər.

8. İdman turizmi. İdman turizmi məqsədlərinə görə aktiv və passiv olmaqla iki fərqli formada təsnif edilə bilər. Birinci ssenariyə əsas amil turistlər üçün idman fəaliyyətinin təmin edilməsidir. İkinci ssenariyə səyahətin məqsədi tamaşaçı və həvəskar kimi idman tədbirlərində iştirak etməkdir. Müəyyən hallarda, idman turizminin xüsusi bir forması, müəyyən komandanın həvəsli tərəfdarları olan və iştirakçıları idman tədbirlərinin keçirildiyi yerlərə müşayiət edən şəxslərin həyata keçirdikləri səyahətləri əhatə edən fan-turizm kimi müəyyən edilir.

İdman turizmi təkcə qlobal beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiq edilmiş rəsmi qeydlərlə məhdudlaşmır, həm də çoxlu fəaliyyət və hallar üçün mərkəz rolunu oynayır. Belə nümunələrdən biri 2004-cü ildə baş tutan "Fəal həyat tərzini və səyahət turizmi sənayesində mədəni qarşılıqlı əlaqə və tərəqqi üçün iki mühüm stimullaşdırıcı qüvvədir" – "Qlobal Turizm Festivalı"nın şüarı belədir.

Turizm və idman bir-birini tamamlayır və bir-biri ilə bağlıdır. İstər peşəkar, istər həvəskar, istərsə də əyləncəli idman müxtəlif ölkələrdə və yerlərdə oynamaq və yarışmaq üçün geniş səyahət tələb edir. Olimpiya Oyunları, futbol və rəqəbi çempionatları kimi böyük idman tədbirləri öz-özlüyündə əhə-

miyyətli turistik məkana çevrilib və evsahibliyi edən ölkənin müsbət turizm imicinə əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verir [33].

9. Piyada turizmi. Piyada turizmi digər turizm növlərindən ucuzluğu, tanışlıq imkanlarının müxtəlifliyi, bahalı avadanlıq və ləvazimatlara üstünlük verilməməsi ilə seçilir. Daha konkret desək, piyada turizmində hərəkət texnikası asanlıqla ilə seçilir.

10. Piyada dağ turizmi. Piyada dağ turizmi piyada turizminin alttoplusu olsa da, dağ şəraitinin mürəkkəbliyinə görə fərqli bir altqrupa çevrilmişdir. Bu turizm formasının əsas xüsusiyyəti fiziki yükün nisbi bolluğudur. Buna görə də, bu turistlərin fiziki sağlamlığının yaxşı olması, xüsusən də ürək-damar xəstəliklərindən azadolmaları və dağa qalxarkən sağlamlıqlarına mənfi təsir göstərə biləcək şərtlərə qarşı müqavimət göstərmələri vacibdir.

11. İşgüzar turizm. Biznes səyahətləri beynəlxalq turizmin bir hissəsidir. ÜTT işgüzar turizmi elmi konqreslərə və konfranslara, istehsalat seminarlarına və görüşlərinə, yarmarkalara, sərgilərə, salonlara, danışıqlara, müqavilələrin imzalanmasına, avadanlıqlara texniki xidmət göstərilməsi və tuninglərə səyahətlər kimi müəyyən edir. İşgüzar səyahət, konqresə iştirak və təşviq turizmidə işgüzar turizm növləridir. İşgüzar turizm dünya üzrə işgüzar səfərlərin 80%-ni təşkil edir ki, bu da, danışıqlar, müqavilələrin imzalanması, seminarlar və öyrənmə üçün istifadə olunur. Yaxşı performans üçün stimula olaraq, firma rəhbərliyi işçilərə endirimli və ya pulsuz səyahət təklif edə bilər. İşgüzar səfərlər öz dinamikliyi, qloballaşması və zənginliyinə görə bu gün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq turistlərin 10-20%-ni işgüzar turizm təşkil edir.

12. Etnik turizm. Etnik turizm – qohumları ziyarət etmək, doğulduğu yerə və ya qohumların yaşadığı yerə getmək üçün edilən səyahətə aiddir. “Nostalji turizmi” kimi də tanınan etnik turizmin əsas əhəmiyyəti əhalinin əksəriyyətinin xarici ölkələrə səyahət etməsidir.

13. Mağara turizmi. Dağ turizmi və alpinizm aspektlərini birləşdirən mağara turizmi, ilk növbədə, ucqar ərazilərdə və yaşayış məntəqələrindən kənarında yerləşən mağaralara baş çəkməklə xarakterizə olunur.

14. Xizək turizmi. Yüksək səviyyəli fiziki, bacarıqlı, könüllü və taktiki hazırlıq xizək turizminin müəyyən edici xüsusiyyətidir. Əlavə olaraq, turizm marşrutları yaşayış məntəqələrindən aralı keçir. Avadanlıq və ləvazimatlara xüsusi diqqət yetirməklə yanaşı, yolda səyahət zamanı sərbəstliyin olması və həddindən artıq aşağı temperaturda gecələmək imkanı olan ideal marşrutun öyrənilməsi bu turizmi müəyyən edən amillərdəndir [2,s.60].

15. Mədəni turizm. Mədəni turizm bəşəriyyətin mədəni və təbii irsinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi ətrafında fırlanan səyahət formasıdır. Mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqə çərçivəsində mədəni turizmin yaranmasına təkan verən beş əsas göstərici vardır:

- 1) hadisələr və obyektlər haqqında məlumatlılığı gücləndirmək;
- 2) ünsiyyətin asanlaşdırılması;
- 3) həzzin təmin edilməsi;
- 4) terapiya və reabilitasiyanın dəstəklənməsi;
- 5) ictimai təsir göstərmək.

Bundan əlavə, turizm sahəsində altkateqoriyalar kimi sonrakı təsnifatları ayırd etmək olar:

– peşəkar ifaçılar, yaradıcı kollektivlər və rəssamlar.

Peşəkar mədəni turizm yerli adət-ənənələrin, tarixin və müxtəlif icmaların həyat tərzinin dərinə dərk edilməsinə və araşdırılmasına kömək edən turizmin ixtisaslaşmış formasıdır. O, mədəni aspektlərlə, o cümlədən folklorla ətraflı tanış olmaq və öyrənmək istəyən turistlərin xüsusi ehtiyac və maraqlarına cavab verir. Digər tərəfdən, qeyri-peşəkar mədəniyyət turizmi, ilk növbədə, mədəni rifahın təmin edilməsi ətrafında cərəyan edir, burada turistlər tanışlıq və təqdir etmək niyyəti ilə müqəddəs yerləri və mədəni abidələri ziyarət edirlər. Nəhayət, mədəni turizmin stimullaşdırılması turist proqramlarının istəyə bağlı komponenti kimi qəbul edilir və səyahətçilər üçün ümumi təcrübəni artıran əlavə xüsusiyyət kimi xidmət edir.

16. Aktiv yerdəyişmə növlərindən istifadə olunmaqla təşkil edilən turizm. Turizm bu sahədə peşəkar olmayanlar tərəfindən könüllü olaraq aparılır. Turistlər öz tədarüklərini, ərzaq malları ilə təminatlarını və hərəkət üsullarını müstəqil müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdirlər. Bu xarakterli marşrutlar turizm klubları, birliklər və turizm-idman təşkilatları kimi turizmə həsr olunmuş könüllü birliklər tərəfindən hazırlana bilər.

Yürüşlər və ekspedisiyalar aktiv yerdəyişmə turizmini əhatə edən görkəmli turizm növləridir. Turist uçuşları və turist-idman turnirləri turizm sənayesində iki populyar fəaliyyətdir. Turist fəaliyyəti dedikdə, aktiv yerdəyişmə növlərindən istifadə etməklə istirahət məqsədi ilə həyata keçirilən səyahət nəzərdə tutulur.

Yürüşlər təyinatına görə bir çox siniflərə bölünür, o cümlədən sağlamlıqla bağlı yürüşlər, idmanyönümlü yürüşlər, təlimiyönümlü yürüşlər, elmi yürüşlər və ekzotik xarakterli macəra yürüşləri. Bundan əlavə, gəzinti, ve-

losipedsürmə, xizəksürmə və başqaları kimi yürüşlərin bir neçə formasını fərqləndirmək olar.

Ekspedisiya ərazinin tədqiqi, avadanlıqla eksperimentlərin aparılması, elmi və ya metodik tapşırıqların yerinə yetirilməsi kimi müəyyən məqsədlərlə yerinə yetirilən, nisbətən kəşf edilməmiş əraziyə konseptual səyahət kimi müəyyən edilə bilər.

Turist uçuşu dedikdə, su nəqliyyatı işçilərinin ekskursiyaları, velosiped turları, dağ ekspedisiyaları və s. kimi öz fəaliyyət turizminin bir çox formalarını əhatə edən məşhur kütləvi turizm fəaliyyəti nəzərdə tutulur.

Turist-idman yarışları xizəksürmə, alp-nizm, su idmanı və digər əlaqəli sahələr kimi fəaliyyətləri əhatə edən öz-özünə fəaliyyət turizminin xüsusi forması çərçivəsində keçirilən tədbirlərdir [2,s.61].

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bilalov, B.Ə. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi / Bilalov. B.- Bakı: Mütərcim,- 2006, - 280 s.
2. Əliyev, Ə.İ.,Aslanov, E.Z. Beynəlxalq turizm hüququ/Əliyev.Ə.İ., Aslanov. E.Z. -Bakı: NAT MMC Nəşr, -2011. -475 s.
3. Hüseynov, İ., Əfəndiyeva, N. Turizmin əsasları/Hüseynov.İ, Əfəndiyeva.N. - Bakı:Mars-Print NPF, -2007. -442 s.
4. Kasumov, R.M. Beynəlxalq turizm bazarı/ Kasumova.R.M. - Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, - 2012. - 270 s.
5. Глобальный этический кодекс туризма, утвержденный резолюцией А/RES/406(XIII) на тринадцатой сессии Генеральной ассамблеи ВТО.// -27(1), -1999, 27 с.
6. Законодательный сборник Азербайджанской Республики. Баку, 2013, -726 с.

7. Рагимов, Т. С. Международное туристское право: тенденции и развитие // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. // -4, -2015, с. 603-608.
8. Абдуллаев Р. "Правовое регулирование туристской деятельности в Азербайджане." Год выпуска:// -2017, 656 с.
9. Билалов Б.А. "Регулирование туристской деятельности." Баку: Муртаджим, //-2016, -276 с.
10. Борисов К.Г. "Международный туризм и право: учеб. пособие." М, // -2014.
11. Воскресенский В.Ю. "Международный туризм". М.: Юнити-дана, //2006. - 255 с.
12. Гасанов А.Н. "Государственное регулирование развития туризма в азербайджане." Статья на тему, // -2015.
13. Гасанов И. Правовые аспекты развития туризма в Азербайджане, Год выпуска: // -2018.
14. Дурович А.П. Организация туризма. Мн.: Новое знание, // -2016, -639 с.
15. Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма: // учеб. практ. пособие. // Киев, //-2014.
16. Канга Д.Г. Управление туристской индустрией. //Издательство: Финансы и статистика, Год выпуска: -2017, -160 с.
17. Корнеев С.Е., Викулова О.Н. Международно-правовое регулирование туристской деятельности. //Туризм: право и экономика. -2015, -4, -с.24-27
18. Мамедов Н. Законодательство о туризме в Азербайджане: анализ и перспективы. //Год выпуска, //-2020.
19. Рустам Г. Туристский бизнес в Азербайджане: правовые аспекты и регулирование. //Tourism business in Azerbaijan: legal aspects and regulation, - 2019.
20. Рустамов Э. Правовая система туризма в Азербайджане. // Год выпуска: -2016.
21. Самойленко А.А. География туризма. Учебное пособие. //Ростов-на-Дону, «Феникс», // -2006, -368 с.
22. Цёхла С.Ю., Плугарь Е.В. Развитие международного туризма: тенденции и социально-экономические процессы. // Геополитика и экогеодинамика регионов, //-2021, -7(1), -с.38-47
23. Chris C., Michael H., Dallen T. Tourism: Principles and Practice by, // Publisher: Pearson, Year of Publication: -2018, -12, - 672 p.
24. Michael H., Stephen J.P. Tourism: Change, Impacts, and Opportunities" by C. //Publisher: Routledge, Year of Publication: //-2014, -4, -592 p.
25. Peter J.B., Marina N. International Tourism: A Global Perspective. // Publisher: Palgrave Macmillan, Year of Publication: // -2018, -2, -384 p.
26. Stephen P., Joanne C. Tourism Management: Managing for Change. // Publisher: Butterworth-Heinemann, Year of Publication: - 2014, -5, -536 p.
27. Van der Wal M. The understanding of international tourism development. // Applied Studies in Agribusiness and Commerce. - 2011, - 5(3(4)), - p.53-54.
28. William F. Global Tourism by Theobald, Publisher: Elsevier, // Year Publication, - 2015, -3, -640 p.
29. Yvette R., Alan F. International Tourism: Cultures and Behavior. //Publisher: Butterworth-Heinemann, Year of Publication: - 2019, -416 p.

Elektron Resurslar

30. Terminologiya [Elektron resurs] // URL: <https://www.turboreferat.ru>
31. Mezhdunarodniy-turizm/ [Elektron resurs] // URL: https://studopedia.ru/25_106984
32. Бюллетень международных договоров / [Elektron resurs] // URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/mul-62617.pdf>
33. Sports Tourism / [Elektron resurs] // URL: <http://www.unwto.org/sport-tourism>

Виды туристической деятельности

Искендерли Солтан Дильсуз оглы,
магистрант кафедры ЮНЕСКО «Права человека и
информационного права» юридического факультета
Бакинского Государственного Университета.
e-mail: xalillisona@gmail.com

Международный туризм предлагает разнообразные цели и впечатления. Виды туризма различаются в зависимости от цели путешествия, времени года, количества участников, их возраста и множества других характеристик.

В результате комплексных исследований выделено множество категорий туризма в зависимости от их конкретных целей: курортно-рекреационный туризм, познавательный туризм, научный туризм, деловой туризм, религиозный туризм, этнический туризм, экологический туризм и т. д.

Однако следует отметить, что классификация туризма носит субъективный характер, и авторы подчеркивают наличие различных аспектов в каждой из этих категорий [1, с. 52-53].

Хотя точная классификация туризма не установлена, особое внимание уделяется изучению различных видов туризма. К ним относятся пешеходный туризм, горнолыжный туризм, горный туризм, конный туризм, сельский туризм, водный туризм, мототуризм, авиатуризм, велосипедный туризм и др. [3, с. 27-34].

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные понятия, можно рассматривать различные виды туризма в соответствии с их целевым назначением, а также с учетом международных правовых норм и внутреннего законодательства.

Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, виды туризма, классификация туризма, национальное законодательство, международно-правовые нормы.

Types of tourism activities

Isganderli Soltan Dilsuz oglu, master's student of the UNESCO
Department of "Human Rights and Information Law" of the
Faculty of Law of Baku State University,
e-mail: xalillisona@gmail.com

International tourism offers a variety of purposes and experiences. Types of tourism differ based on the reason for travel, the time of year, the number of participants, their age, and numerous other characteristics.

As a result of comprehensive research, many categories of tourism have been identified according to their specific goals: resort and leisure tourism, cognitive tourism, scientific tourism, business tourism, religious tourism, ethnic tourism, ecological tourism, etc.

However, it should be noted that the classification of tourism is subjective and the authors emphasize the existence of different aspects in each of these categories [1, pp. 52-53].

Although there is no precise classification of tourism, special attention is paid to the study of various types of tourism. These include hiking tourism, ski tourism, mountain tourism, horse tourism, rural tourism, water tourism, motorcycle tourism, air tourism, bicycle tourism, etc. [3, pp. 27-34].

Therefore, taking into account the above-mentioned concepts, it is possible to examine various types of tourism according to their purpose, in addition to international legal norms and domestic legislation.

Keywords: tourism, tourism activity, types of tourism, classification of tourism, national legislation, international legal norms.

Turizm faaliyetlerinin türleri

**İskenderli Soltan Dilsuzoğlu, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
"İnsan Hakları ve Bilgi Hukuku" UNESCO Bölümü yüksek lisans öğrencisi.
e-posta: xalillisona@gmail.com**

Uluslararası turizm çeşitli amaçlar ve deneyimler sunar. Turizm türleri seyahat nedenine, yılın zamanına, katılımcı sayısına, yaşlarına ve diğer birçok özelliğe göre farklılık gösterir.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, turizmin belirli hedeflerine göre pek çok kategorisi belirlenmiştir: tatil ve dinlenme turizmi, bilişsel turizm, bilimsel turizm, iş turizmi, dini turizm, etnik turizm, ekolojik turizm vb.

Ancak turizmin sınıflandırılmasının öznel olduğu ve yazarların bu kategorilerin her birinde farklı yönlerin varlığını vurguladıkları da belirtilmelidir [1, s. 52-53].

Turizmin kesin bir sınıflandırması yapılmamış olmakla birlikte çeşitli turizm türlerinin incelenmesine özel önem verilmektedir. Bunlara yürüyüş turizmi, kayak turizmi, dağ turizmi, at turizmi, kırsal turizm, su turizmi, motosiklet turizmi, hava turizmi, bisiklet turizmi vb. dahildir [3, s. 27-34].

Dolayısıyla yukarıda belirtilen kavramlar göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası hukuk normları ve iç mevzuatın yanı sıra, amaçlarına göre çeşitli turizm türlerini incelemek mümkündür.

Anahtar kelimeler: turizm, turizm faaliyeti, turizm türleri, turizmin sınıflandırılması, ulusal mevzuat, uluslararası hukuk normları.

